

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Mecanismos moleculares responsables de la tolerancia al SO₂ en las levaduras vínicas de la especie *Saccharomyces cerevisiae*

Autor: Marcos Nuévalos Guaita

Director y directora: José Manuel Guillamón y Estéfani García Ríos, del grupo de investigación en Biología de Sistemas en Levaduras de Interés Biotecnológico del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Tutor académico: Rodolfo Gozalo Gutiérrez del Departamento de Botánica y Geología

Trabajo Final de Grado en Biología. Universidad de Valencia

Curso 2017-2018

Resumen

Las levaduras son uno de los microorganismos más importantes a nivel industrial debido a sus particulares características como fermentadoras. En concreto, la especie *Saccharomyces cerevisiae* es la utilizada principalmente en procesos de fermentación vínica. Su uso como microorganismo fermentador del vino se remonta miles de años atrás, donde la constante presión selectiva de los ambientes relacionados con la fermentación vínica ha hecho que este organismo vea modificado su genoma. De entre todos los estreses a los que se ve sometida esta especie durante dicho proceso, en el presente estudio se estudia el efecto de los sulfitos en la cepa P5, que posee un reordenamiento genético en el gen *SSUI* nunca antes descrito.

Las propiedades antimicrobianas y antioxidantes del SO₂ lo convierten en una molécula de gran importancia en la elaboración del vino. Sin embargo, las levaduras también ven afectadas su viabilidad frente a este compuesto, ya que puede reaccionar con diversos componentes celulares y provocar la muerte celular. La estrategia más importante para la tolerancia al sulfito es la síntesis de una bomba de membrana, codificada por el gen *SSUI* localizado en el cromosoma XVI, encargada de extraer el sulfito del interior de la célula hacia el exterior. Este gen se encuentra regulado por el factor transcripcional *FZF1*. Estudios anteriores demostraron que las translocaciones ocurridas en las cepas T73 y VL1 en el gen *SSUI* pueden provocar el aumento de la capacidad de resistencia frente a los sulfitos. En el caso de P5, la inversión producida en el cromosoma XVI afectó a la región promotora del gen *SSUI* concediéndole una mayor resistencia. En este trabajo profundizamos en el estudio de cómo la presencia de la inversión en la cepa P5 era capaz de mejorar la resistencia frente a sulfitos. Para llevar a cabo este objetivo, se midieron los niveles de expresión de los genes implicados en la resistencia y se realizaron ensayos de goteos frente a K₂S₂O₅ en cepas con diferentes fondos genéticos transformadas con plásmidos con insertos procedentes de la cepa P5. También se estudió si la ruptura del promotor en el sitio exacto donde se producía la inversión confería unos mayores niveles de expresión. Finalmente, buscamos si la inversión estaba presente en otras cepas de levaduras para determinar la frecuencia de la misma en la población.

Palabras clave: *Saccharomyces cerevisiae*, vino, *SSUI*, SO₂, inversión.

Abstract

Yeasts are one of the most important microorganisms in industry due to their particular characteristics in fermentation. Specifically, the species *Saccharomyces cerevisiae* is mainly used in wine fermentation since thousands of years, where the constant selective pressure of the wine-related environments has caused rearrangements in the genome of this yeast. This work is focused in the study of the effect of the sulfites on the P5 strain, which has a genetic rearrangement in the *SSUI* gene never described before.

The antimicrobial and antioxidant properties of SO₂ make it a compound of great importance in winemaking. However, yeasts are also affected by this compound, because SO₂ can react with diverse cellular components and cause cellular death. The main strategy for sulphite tolerance is the synthesis of a membrane pump, encoded by the *SSUI* gene located on chromosome XVI, responsible for the detoxification of sulfite from the interior to the outside of the cell. This gene is regulated by the transcription factor *FZF1*. Previous studies showed that the translocations that have happened in strains T73 and VL1 in the *SSUI* gene can cause an increase in the resistance against sulphites. In the case of P5, the inversion on chromosome XVI has affected the promoter region of the gene and therefore P5 strain exhibit better resistance to sulphites. In this work we have elucidated the molecular mechanisms of how the presence of the genomic inversion in the P5 strain improved the resistance to SO₂. To carry out this objective, the expression levels of the genes involved in the resistance were quantified. Drop tests were carried out against K₂S₂O₅ in strains with different genetic backgrounds transformed with different plasmids with inserts from P5. It was also studied whether the breakdown of the promoter at the exact site where the inversion occurred conferred higher levels of expression. Finally, we performed a screening to detect if the inversion was present in other yeast strains in order to determine the frequency of this rearrangement in the *Saccharomyces* population.

Keywords: *Saccharomyces cerevisiae*, wine, *SSUI*, SO₂, inversion.

Lista de abreviaturas

ADN	Ácido desoxirribonucleico
ADNasa	Desoxirribonucleasa
ADNc	Ácido desoxirribonucleico complementario
agua Milli-Q	Agua ultrapura
ARN	Ácido ribonucleico
ARNasa	Ribonucleasa
ARNm	Ácido ribonucleico mensajero
ATP	Adenosín trifosfato
CO ₂	Dióxido de carbono
dNTPs	Desoxirribonucleótidos trifosfato
DO	Densidad óptica
EDTA	Ácido etilendiaminotetraacético
H ₂ S	Sulfuro de hidrógeno
ho	Haploide
IDT	Integrated DNA Technologies
inv	inversión
Kb	kilobases
K ₂ O ₅ S ₂	Potasio metabisulfito
LiCl	Cloruro de litio
MgCl ₂	Cloruro de magnesio
NAT	Nourseotricina N-acetil transferasa
nt	no translocación
pb	Pares de bases
PCR	Reacción en cadena de la polimerasa
SC-Ura	Synthetic Complete sin el aminoácido uracilo
SDS	Dodecilsulfato sódico
SO ₂	Dióxido de azufre
SYBR	N',N'-dimetil-N-[4-[(E)-(3-metil-1,3-benzotiazol-2-ilideno)metil]-1-fenilquinolin-1-ium-2-il]-N-propilpropano-1,3-diamina
t	translocación
TA	Ácido L-tartárico
TAE	Tris-acético-EDTA
TE	Tris-EDTA
Tris-HCl	Tris-ácido clorhídrico
YPD	Yeast extract peptone dextrose

Índice de contenido

Resumen.....	1
Abstract.....	2
Lista de abreviaturas	3
1. Introducción.....	5
2. Objetivos.....	8
3. Material y métodos	9
3.1. Cepas de levadura y plásmidos	9
3.2. Oligonucleótidos.....	11
3.3. Medios y condiciones de cultivo.....	12
3.4. Ensayos de gotas.....	13
3.5. Análisis de ARN.....	14
3.6. Extracción de ADN.....	15
3.7. Detección por PCR de los distintos reordenamientos cromosómicos.....	15
3.8. Análisis estadístico.....	16
4. Resultados.....	16
4.1. Identificación de cepas resistentes a sulfito con diferentes reordenaciones cromosómicas que afectan al gen <i>SSUI</i>	16
4.2. Caracterización del gen <i>SSUI</i> de P5 tras la inversión en el cromosoma XVI.....	18
4.3. Comprobación de la eficacia de la reorganización de P5 en la resistencia a los sulfitos mediante cepas control transformadas.....	19
4.4. Efecto de la integración de la resistencia a nourseotricina (NAT) en el promotor de cepas con genotipo silvestre para el <i>SSUI</i>	24
4.5. Detección de las distintas reordenaciones genéticas que afectan al gen <i>SSUI</i> en cepas del género <i>Saccharomyces</i>	25
5. Discusión.....	26
6. Conclusiones.....	29
7. Bibliografía	30
ANEXOS	35

1. Introducción

La exposición a ambientes antropogénicos por parte de plantas, animales y microorganismos ha originado adaptaciones que pueden clasificarse como adaptaciones locales o como domesticación, este último como consecuencia de una divergencia adaptativa en respuesta a selección humana (Gibbons & Rinker, 2015; Gladieux et al., 2014; Ross-Ibarra et al., 2007). El uso de la levadura *Saccharomyces cerevisiae*, de manera involuntaria, para la vinificación se remonta aproximadamente a unos 7400 años, extendiéndose hoy en día a todas las regiones templadas del mundo (Pretorius, 2000).

La fermentación del vino es un proceso ecológico y bioquímico complejo que implica el desarrollo secuencial de microorganismos, principalmente levaduras, pero también hongos filamentosos, bacterias del ácido láctico y bacterias del ácido acético (Pretorius, 2000). Aunque se encuentran diferentes géneros y especies de levaduras en los mostos, la especie *S. cerevisiae* es la principal responsable de la fermentación de sustratos ricos en azúcar. Esta especie, al ser más tolerante a concentraciones mayores de etanol, reemplaza a las otras especies de levaduras que son sensibles (Fleet, 2003), lo que les permite colonizar sustratos ricos en azúcar y superar a otras levaduras menos tolerantes al etanol y calor producido en la fermentación (Goddard, 2008; Salvadó et al., 2011). Es por eso que las cepas vínicas de *S. cerevisiae* son organismos altamente especializados que han evolucionado para utilizar los diferentes entornos o nichos ecológicos proporcionados por la actividad humana. Este proceso puede describirse como "domesticación inconsciente" y es responsable de las peculiares características genéticas de estas levaduras (Legras et al., 2018; Liti et al., 2009).

Desde su primer uso en procesos de fermentación por parte del ser humano, el genoma de *S. cerevisiae* ha estado sometido a fuertes presiones selectivas, como es la fermentación del vino y su adaptación a este nicho ecológico. Durante la producción de biomasa y la fermentación alcohólica, las células de levadura están sometidas a una serie de estreses, de los cuales, el más importante es el estrés osmótico impuesto por el alto contenido de azúcar del mosto, seguido por el etanol producido durante la fermentación, la temperatura de fermentación y el uso de compuestos antimicrobianos como el SO₂ (Bauer & Pretorius, 2000).

El estudio de la estructura de la población y patrones de variación genética, así como

la diferenciación fenotípica entre cepas de *S. cerevisiae* de diferentes nichos ecológicos durante la fermentación, muestra que la especialización ecológica asociada con la actividad humana se acompaña de la acumulación de una gran variedad de cambios genómicos potencialmente adaptativos (Legras et al., 2018). Estudios genéticos en cepas industriales han aportado datos que sugieren que estas levaduras son capaces de evolucionar rápidamente a las condiciones ambientales especiales que se dan en los procesos industriales (Mortimer, 2000). Esta rápida evolución es debido a la capacidad para moldear su genoma (Guillamón & Barrio, 2017) mediante reordenamientos cromosómicos tales como las translocaciones mediadas por elementos Ty (Rachidi et al., 1999) el cruzamiento mitótico (Aguilera et al., 2000) y la conversión génica (Puig et al., 2000). Estos fenómenos genéticos promueven una adaptación más rápida a los cambios ambientales que las mutaciones espontáneas, que ocurren a tasas comparativamente más bajas.

Desde finales del siglo XVIII, las propiedades antimicrobianas y antioxidantes del SO₂ lo hacen indispensable en varios procesos industriales de la industria alimentaria, principalmente en la elaboración del vino (Divol et al., 2012). Aunque, debido a la alta sensibilidad de algunos consumidores, especialmente gente con problemas de asma, se tiende a disminuir su uso. Sin embargo, en este momento, no existen compuestos químicos que puedan sustituir completamente su uso debido a sus propiedades multifuncionales.

Esta molécula, además de la adición exógena a mostos y vinos, también hay un porcentaje del contenido total que es consecuencia del metabolismo de la levadura. Este metabolito celular, que se produce como intermediario en la ruta de asimilación del sulfato, genera muchas interacciones físicas entre el SO₂ y los componentes celulares. En la levadura, el sulfito celular puede reaccionar con proteínas o ácidos nucleicos, rompiendo puentes disulfuro, o con algunos cofactores que reducen el crecimiento y provocan la muerte celular (Divol et al., 2012). En este organismo, altas concentraciones de sulfitos pueden inhibir la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, una enzima importante implicada en la degradación glucolítica de la glucosa, bloqueando la síntesis de ATP y causando un agotamiento del mismo dentro de las células (Hinze and Holzer, 1986).

El SO₂ libre se puede combinar con el acetaldehído producido por la descarboxilación del piruvato durante la fermentación, de manera que la presencia de SO₂

externo hace que se exporte acetaldehído fuera de la célula, en lugar de ser utilizado en la vía de producción de etanol o ácido acético (Liu & Pilone, 2000). De esta forma, el acetaldehído se combina con el SO₂ libre reduciendo el estrés celular (Pilkington & Rose, 1988). Por otro lado, el SO₂ que ingresa a la célula puede reducirse a H₂S por las sulfito reductasas (*MET10*, *MET5*) en la vía de asimilación del sulfato y puede seguir dos caminos: ser excretado como H₂S o entrar en la ruta de síntesis de aminoácidos que contienen azufre (Thomas & Surdin-Kerjan, 1997).

De entre los mecanismos más comunes para hacer frente al estrés producido por los sulfitos podemos encontrar el aumento de la producción de acetaldehído, la regulación de la vía de asimilación y absorción de sulfito (Casalone et al., 1992) y la exportación fuera de la célula mediante la utilización de una bomba de membrana codificada por el gen *SSUI*. Este último es uno de los mecanismos de resistencia más eficaces en *S. cerevisiae* (Avram & Bakalinsky, 1997; Park & Bakalinsky, 2000).

Los mutantes para el gen *SSUI* son más sensibles al sulfito que los de tipo salvaje, ya que esta mutación aumenta la acumulación de sulfito intracelular (Avram et al., 1999); por el contrario, el fenotipo sensible a sulfito puede revertirse introduciendo de nuevo en las células el gen *SSUI*. Otro gen involucrado en la resistencia al sulfito en levadura es el factor transcripcional *FZFI* (Casalone et al., 1994; Casalone et al., 1992). Este gen es un activador de la transcripción de *SSUI*, que interactúa con una región de ADN inmediatamente corriente arriba de *SSUI* (Avram et al., 1999). La resistencia a sulfito se ha atribuido, en particular, a un alelo *FZFI* dominante (*FZFI-4*) y a la sobreexpresión de *FZFI* de tipo salvaje (Avram et al., 1999; Sarver & DeRisi, 2005).

El gen *SSUI* se localiza de manera habitual en el cromosoma XVI. Sin embargo, se ha encontrado en cepas vínicas altamente resistentes al sulfito otras dos posiciones distintas dentro del genoma asociadas a translocaciones (Goto-Yamamoto et al., 1998; Pérez-Ortín et al., 2002; Zimmer et al., 2014). Una de las translocaciones ocurre entre el cromosoma XVI y el VIII confiriendo una mayor resistencia al sulfito (Goto-Yamamoto et al., 1998; Pérez-Ortín et al., 2002). En este reordenamiento, la secuencia aguas arriba ya no está presente en este alelo debido a la translocación y el gen se sitúa bajo el promotor del gen *ECM34* del otro cromosoma generándose una nueva zona reguladora con sitios de unión para el activador transcripcional *FZFI*. La nueva localización del gen surgió probablemente mediante una translocación recíproca espontánea mediada por la aparición fortuita de una rotura de doble cadena del cromosoma en cualquiera de los promotores

del gen, *ECM34* (situado en el cromosoma VIII) o *SSUI* (cromosoma XVI). Este extremo facilitó la recombinación con el otro promotor a través de una región homóloga muy corta (Pérez-Ortín et al., 2002).

Recientemente, se ha identificado una nueva translocación, localizada entre los cromosomas XV y XVI (Zimmer et al., 2014). La presencia de esta translocación confiere una mayor expresión de *SSUI* al modificar la región promotora del gen y situarlo bajo el control de un promotor constitutivo. Estas translocaciones se han encontrado, por el momento, solo en cepas vínicas lo que sugiere que se trataría de una estrategia adaptativa debido al uso prolongado de sulfito en la elaboración del vino.

En trabajos previos del grupo (García-Ríos et al., 2017), relacionados con la adaptación de las levaduras vínicas a bajas temperaturas, se disponían de las secuencias del genoma completo de las cepas P5 y P24. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el objetivo del presente trabajo es la caracterización genética y molecular de un nuevo reordenamiento cromosómico implicado en la adaptación al sulfito en levaduras vínicas. Este nuevo reordenamiento consiste en una inversión cromosómica en la región que comprende al gen que codifica la bomba de sulfito, confiriendo a la levadura una mayor resistencia frente al sulfito. Para ello, se han realizado distintas pruebas tanto fisiológicas como genéticas para caracterizar esta nueva variante cromosómica, elucidando las bases moleculares de esta inversión no descrita previamente en levaduras vínicas.

2. Objetivos

La tolerancia al SO₂ es uno de los criterios más importantes que debe de contar una levadura vínica. La mayoría de las cepas comerciales se han seleccionado teniendo en cuenta esta característica. Por este motivo, y como consecuencia de la exposición continuada a este antimicrobiano a lo largo de la historia de las fermentaciones, las levaduras vínicas presentan una mayor resistencia o tolerancia al SO₂ que otras levaduras industriales o ambientales. Esto pone de manifiesto esa adaptación de las levaduras vínicas a las condiciones del medio y esta característica ha sido motivo de estudio desde el punto de vista molecular y genético. El hecho de haber encontrado una nueva reordenación cromosómica en una de nuestras levaduras industriales modelo, nos ha

llevado a caracterizar y comparar esta nueva característica genómica y sus implicaciones fenotípicas e industriales. Por tanto, el objetivo de este trabajo es la caracterización molecular y fenotípica de una inversión, nunca antes descrita en levaduras, que se produce en el gen *SSUI* y que le origina a la cepa que la posee una mejora en la resistencia a los sulfitos. Para conseguir dicho objetivo general, se han perseguido los siguientes objetivos parciales:

- Comparación de la tolerancia al sulfito entre cepas con diferentes reordenaciones cromosómicas que afectan al gen *SSUI*.
- Análisis de la actividad transcripcional del gen *SSUI* y el factor transcripcional *FZF1* en cepas con diferentes reordenaciones cromosómicas que afectan al gen *SSUI*.
- Caracterización del gen *SSUI* de P5 tras la inversión en el cromosoma XVI.
- Construcción de cepas transformadas con la inversión del gen *SSUI* de la cepa P5 y efecto en la tolerancia de estas cepas.
- Detección de la presencia de la inversión descrita en otras cepas industriales y ambientales de la especie *S. cerevisiae*.

3. Material y métodos

3.1. Cepas de levadura y plásmidos

En el presente trabajo se han empleado 4 cepas vínicas comerciales de *S. cerevisiae*. La cepa P5, que corresponde a una cepa comercial y que presenta una inversión en el cromosoma XVI (inv-XVI) descrita en este estudio; la cepa P24, que no tiene nombre comercial puesto que se encuentra en etapa de desarrollo, y que ha sido utilizada como control dado que no presenta reordenaciones en el cromosoma XVI (nt-XVI); la cepa T73, que presenta una translocación entre los cromosomas VIII y XVI (VIII-t-XVI) descrita anteriormente por Pérez-Ortín et al. (2002); y la cepa VL1, que presenta una translocación entre los cromosomas XV y XVI (XV-t-XVI) y que ha sido descrita por Zimmer et al. (2014). También se han empleado para este trabajo las cepas de laboratorio

BY4743 y BY4741, así como los mutantes por delección de *SSUI* y *FZFI*. Estas últimas cepas se emplearon para la formación de cepas que se habían transformado con una construcción en la que se ha utilizado el plásmido pRS416 (Taxis & Knop, 2006) en el que se ha insertado el gen + promotor quimérico *SSUI* de P5, el gen + promotor silvestre *SSUI* de BY4743, el gen de P5 más las primeras 488 pares de bases del promotor original y el plásmido vacío (Tabla 2).

Tabla 1. Cepas utilizadas en este estudio

Cepa	Organización genética	Origen
P5	inv-XVI	Lallemand
P24	nt-XVI	Lallemand
P24 haploide	nt-XVI	(García-Ríos et al., 2017)
T73	VIII-t-XVI	Lallemand
VL1	XV-t-XVI	(Zimmer et al., 2014)
BY4743	nt-XVI	Euroscarf
BY4741	nt-XVI	Euroscarf
BY4743 $\Delta SSUI$	nt-XVI	Euroscarf
BY4743 $\Delta FZFI$	nt-XVI	Euroscarf
BY4741 $\Delta FZFI$	nt-XVI	Euroscarf

Además, se examinaron 132 cepas del género *Saccharomyces* con el fin de localizar otras cepas que presentaran la inversión en el cromosoma XVI. De entre estas, se estudiaron cepas vínicas comerciales y otras cepas de diversos orígenes ambientales y geográficos (Tabla S1).

Para construir el plásmido pRS416, se amplificaron 1148, 810 y 488 pares de bases a partir de la región promotora del gen *SSUI* de P5, BY4743 y *SSUI* de P5 hasta el corte donde se produce la inversión, respectivamente. Los oligonucleótidos empleados fueron SSU1_P5XhoI-F, SSU1_XhoI-F, promSSU1native_XhoI-F y SSU1_BamHI-R, (ver Tabla 3). A continuación, el producto de PCR y el plásmido se digirieron con las enzimas de restricción *BamHI* (FastDigest, Thermo) y *XhoI* (FastDigest, Thermo) y se realizó la ligación. Las amplificaciones por PCR se realizaron con Phusion polimerasa (Finnzymes), y el inserto clonado se secuenció. Se usaron células de *Escherichia coli* químicamente competentes One Shot TOP10 (Invitrogen) para aislar y amplificar plásmidos. Además, se construyeron cepas que tenían la resistencia al antibiótico nourseotricina (NAT) integrado en el sitio en el cual se había producido la inversión, de

manera que simulamos los efectos de la misma.

Tabla 2. Cepas construidas en este estudio

Cepas	Construcción	Nombre
P24 haploide	pRS416	P24 ho pRS416
P24 haploide	pRS416 + <i>SSUI</i> de P5	P24 ho pRS416 <i>SSUI</i> P5
P24 haploide	pRS416 + <i>SSUI</i> de P5 + 488pb	P24 ho pRS416 <i>SSUI</i> ½ P5
P24 haploide	pRS416 + <i>SSUI</i> de BY4743	P24 ho pRS416 WT
BY4743	pRS416	BY4743 pRS416
BY4743	pRS416 + <i>SSUI</i> de P5	BY4743 pRS416 <i>SSUI</i> P5
BY4743	pRS416 + <i>SSUI</i> de P5 + 488 pb	BY4743 pRS416 <i>SSUI</i> ½ P5
BY4743	pRS416 + <i>SSUI</i> de BY4743	BY4743 pRS416 WT
BY4743 Δ <i>SSUI</i>	pRS416	BY4743 Δ <i>SSUI</i> pRS416
BY4743 Δ <i>SSUI</i>	pRS416 + <i>SSUI</i> de P5	BY4743 Δ <i>SSUI</i> pRS416 <i>SSUI</i> P5
BY4743 Δ <i>SSUI</i>	pRS416 + <i>SSUI</i> de P5 + 488 pb	BY4743 Δ <i>SSUI</i> pRS416 <i>SSUI</i> ½ P5
BY4743 Δ <i>SSUI</i>	pRS416 + <i>SSUI</i> de BY4743	BY4743 Δ <i>SSUI</i> pRS416 WT
BY4743 Δ <i>FZF1</i>	pRS416	BY4743 Δ <i>FZF1</i> pRS416
BY4743 Δ <i>FZF1</i>	pRS416 + <i>SSUI</i> de P5	BY4743 Δ <i>FZF1</i> pRS416 <i>SSUI</i> P5
BY4743 Δ <i>FZF1</i>	pRS416 + <i>SSUI</i> de P5 + 488 pb	BY4743 Δ <i>FZF1</i> pRS416 <i>SSUI</i> ½ P5
BY4743 Δ <i>FZF1</i>	pRS416 + <i>SSUI</i> de BY4743	BY4743 Δ <i>FZF1</i> pRS416 WT
BY4741	Disrupción de promotor de <i>SSUI</i>	BY4741 NAT
BY4741 Δ <i>FZF1</i>	Disrupción de promotor de <i>SSUI</i>	BY4741 Δ <i>FZF1</i> NAT

Las transformaciones de las levaduras se realizaron utilizando el protocolo de acetato de litio descrito por (Gietz & Woods, 2002) para construir las distintas cepas.

3.2. Oligonucleótidos

Los pares de cebadores (Tabla 3) fueron diseñados a partir de las secuencias del genoma y la herramienta “Web Primer tool” de *Saccharomyces* Genome Database (SGD) (<http://www.yeastgenome.org/>). Las secuencias fueron enviadas a IDT para ser sintetizadas. Los cebadores fueron usados para amplificar ADN a través de PCR.

Tabla 3. Oligonucleótidos utilizados en este estudio

Nombre	Secuencia (5'-3')
SSU1_P5XhoI-F	CGGCCGCTCGAGCGGCCTAAGTTTGCCTTACT
SSU1_XhoI-F	CGCCCGGATCCGCGTATACTGAGAGTGAGAAG
SSU1_BamHI-R	CGCCCGGATCCGCGTATACTGAGAGTGAGAAG
promSSU1native_XhoI-F	CGGCCGCTCGAGCGGCAGCGTATCGTATAAGG
SSU1seq-F1	TTTCTAATCCTTGTCTTG
SSU1seq-F2	AATAAGATACCACCAATG
SSU1q_F	GCTCTTACGAGGCAGTTTGA
SSU1q_R	TTAGCCACCTTGCAGGATATG
FZF1q_F	CCAGAGAGTTACTGGTCGGATA
FZF1q_R	CGTGTGGTCATAGTGGTCAAT
ACT1_F	TCTGAGGTTGCTGCTTTGGT
ACT1_R	CCGACGATAGATGGGAAGACA
mSSU1_NAT-F	TCCCACGAGGTTGACAAATAAGAAATTGTTATCGTTTTTGGTTTAGCTTGCCTTGCC
mSSU1_NAT-R	GATGGGAGACATCGCTATTGTTGCCTTATACGATACGCTGAGCTCGTTTTTCGACAC
SSU1PromNATep-F	CCCTCCATGTTCTACTA
TEFprom_R	GGGCGACAGTCACATCAT
F1	AATCTACGACGGTTTCG
R1	CCACCTTGCAGGATATG
F2	ATCGGTGACGAATAAGG
R2	CCAATTCAGAGAGTTAGAG
NOG1q_F	CCACTCCATCAAGCCTCTATTC
NOG1q_R	CACGCTCTTCGTCTAAATCCTC
GCR1q_F	AACCGCCAGAGTCAAGTAAG
GCR1q_R	CATCCGTACCAAGCGGATTA
GPI2q_F	GACGAAAGTCGACCCTCTATTG
GPI2q_R	AGAGATTTGAGGACTGGAGAGA

3.3. Medios y condiciones de cultivo

La tolerancia al sulfito se determinó en placas de agar YPD + TA (ácido L-tartárico) como se describe por Park et al. (1999). YPD + TA es un medio de YPD (1% de extracto de levadura, 2% de peptona bacteriológica, 2% de glucosa) que contiene 75 mM de ácido L-tartárico a pH 3,5. Las placas YPD + TA se prepararon autoclavando el agar en un pequeño volumen de agua por separado del YPD y del ácido L-tartárico, y mezclando las dos soluciones después de sacarlas del autoclave, para facilitar la solidificación del agar a un pH bajo. Las placas YPD + TA que contienen sulfito se prepararon diseminando una

cantidad apropiada de solución madre (1M) de $K_2O_5S_2$ recién preparada en placas que contenían 25 ml de medio, y permitiendo que el sulfito se secase y diseminara a temperatura ambiente. El sulfito a estas concentraciones es tóxico para los microorganismos y no requiere tratamiento de esterilización. La adición de sulfito al medio de agar después de autoclavar, pero justo antes del vertido, no es efectiva, debido quizás al hecho de que el sulfito es volátil a pH ácido o bien se oxida rápidamente a una temperatura elevada. Debido a que la toxicidad del sulfito para los microorganismos depende del pH (cuanto menor es el pH, mayor es la toxicidad), se evitó la adición de sulfito al medio no mezclado.

Las cepas transformadas con el plásmido pRS416 se seleccionaron mediante el cultivo en placas de medio sintético completo que carece de uracilo (SC-Ura). Así mismo, este medio también ha sido utilizado para el mantenimiento de las cepas transformadas que se cultivan *overnight* a 30°C en agitación. Todos los demás precultivos se han realizado en YPD + TA en las mismas condiciones. Para la realización de la extracción de ARN, se realizaron precultivos de las cepas en las condiciones descritas anteriormente y se calculó el volumen necesario para inocular y obtener una DO de 0,1 en matraces que contenían YPD + TA. Estos cultivos en matraces se dejaron durante 6 h en agitación a 30°C para posteriormente transferirlos a tubos, centrifugarlos, eliminar el sobrenadante y congelarlos rápidamente con nitrógeno líquido o hielo seco. Finalmente, se guardaron los tubos a -80°C hasta su utilización.

3.4. Ensayos de gotas

Los goteos se realizaron a partir de precultivos en YPD + TA o SC-Ura crecidos *overnight* a 30°C y en agitación. Se calculó el volumen necesario para obtener una DO de 1,0 y se realizaron diluciones seriadas a partir de esa concentración en placas multipocillos (diluciones hasta 10^{-4}) y después se sembraron con la ayuda de un replicador estéril en placas de YPD + TA de diferentes concentraciones de $K_2O_5S_2$ (0-4 mM). Cada cepa fue sembrada por duplicado para ser incubadas a 30°C y ser visualizadas a las 48 h.

3.5. Análisis de ARN

La extracción total de ARN y los niveles relativos de ARNm se determinaron como se describió previamente (Sanvisens et al., 2014). Brevemente, se sedimentaron 10-20 ml de las células que crecían exponencialmente, se lavaron y se congelaron rápidamente a -80°C . Los sedimentos celulares se rompieron con un homogeneizador Tehtnica MillMix 20 (Tehtnica, Eslovenia) en 0,4 ml de tampón LETS (LiCl 0,1 M, EDTA 0,01 M, pH 8,0, Tris-HCl 0,01 M, pH 7,4 y SDS al 0,2% (p/v)), 0,4 ml de fenol (pH 4.5)-cloroformo (5:1) y 0,3 ml de perlas de vidrio. Los sobrenadantes se extrajeron con fenol-cloroformo (5:1) y cloroformo-alcohol isoamílico (24:1). El ARN se precipitó dos veces durante la noche a -20°C , en primer lugar, añadiendo 2,5 volúmenes de etanol al 96% y 0,1 volúmenes de LiCl 5 M, y en segundo lugar añadiendo 2,5 volúmenes de etanol al 96% y 0,1 volúmenes de acetato sódico 3M. El ARN finalmente se resuspendió en agua Milli-Q libre de ARNasa y la concentración se determinó en un espectrofotómetro NanoDrop (Thermo Scientific, Estados Unidos). Luego, 2,5 μg de ARN de levadura total se trataron durante 15 min a 25°C con ADNasa I sin ARNasa (Roche, Suiza) de acuerdo con el protocolo del fabricante. Se usó Maxima Reverse Transcriptasa (Thermo Scientific, Estados Unidos) para sintetizar ADNc a partir del ARN tratado con ADNasa I siguiendo las recomendaciones del fabricante. La PCR cuantitativa en tiempo real se realizó en un Light Cycler 480 II (Roche) utilizando el kit SYBR Premix Ex Taq (TaKaRa, Japón) para el marcaje fluorescente. Para este propósito, se añadieron 2,5 μl de ADNc a cada reacción obteniendo un volumen final de 10 μl . Las PCR en tiempo real se realizaron utilizando 0,2 μM de los oligonucleótidos correspondientes en las siguientes condiciones: 95°C durante 10 s, seguidas de 40 ciclos de 10 s a 95°C y 15 s a 55°C . Al final de los ciclos de amplificación, se realizó un análisis de la curva de fusión para verificar la especificidad de la reacción. Se realizó una curva estándar con diluciones en serie de la muestra de ADNc (2×10^{-1} , 1×10^{-1} , 2×10^{-2} , 1×10^{-2} , 2×10^{-3} y 1×10^{-3}). Los cebadores SSU1q_F y SSU1q_R se usaron para determinar los niveles de *SSUI* ARNm, los cebadores FZF1q_F y FZF1q_R determinan los niveles de *FZFI* ARNm, mientras que los cebadores ACT1q_F y ACT1q_R se usaron para determinar los niveles de *ACTI* ARNm. Las barras de datos y error representan el promedio y la desviación estándar de tres muestras biológicas independientes.

3.6. Extracción de ADN

La extracción de ADN de levadura se llevó a cabo a partir de 5 ml de cultivo en YPD crecido *overnight* en agitación a 30°C, utilizando el método descrito por Querol et al. (1992). Resumidamente, las células crecidas durante la noche se centrifugaron y se resuspendieron en 0,5 ml de Sorbitol 1 M, EDTA 0,1 M pH 7,5. Luego se transfirieron a un tubo de microcentrífuga de 1,5 ml, donde se añadieron 0,02 ml de una solución de zimoliasa (2,5 mg/ml). Los tubos se incubaron a 37°C durante 30-60 min. Los esferoplastos se centrifugaron durante 1 min en una microcentrífuga y se resuspendieron en 0,5 ml de Tris-HCl 50 mM, EDTA 20 mM, pH 7.4. Después de la resuspensión, se añadieron 0,05 ml de SDS al 10% y la mezcla se incubó a 65°C durante 30 min. Inmediatamente, se añadieron 0,2 ml de acetato de potasio 5 M y los tubos se colocaron en hielo durante 30 min. Luego, se centrifugaron a velocidad máxima en una microcentrífuga durante 5 min. El sobrenadante se transfirió a un tubo de microcentrífuga nuevo, y el ADN se precipitó mediante la adición de 1 volumen de isopropanol, y después de la incubación a temperatura ambiente durante 5 min se centrifugó durante 10 min. El ADN se lavó con etanol al 70% y se secó al vacío y se disolvió en 0,05 ml de TE a pH 7,4.

3.7. Detección por PCR de los distintos reordenamientos cromosómicos

Para detectar rápidamente los reordenamientos genéticos que involucran al gen *SSUI*, se desarrollaron pruebas de PCR diseñando cebadores apropiados que permitan la detección de la inversión, translocación (VIII-t-XVI o XV-t-XVI) o silvestre (nt-XVI) (ver Tabla 3). La amplificación de ADN extraído de las diferentes cepas de levadura se realizó en un termociclador PCR MultiGene optiMAX (Labnet International. Inc.) mediante una reacción estándar de 50 µl, que contiene 2,5 µl DNA, 1 µl 200 µM dNTPs, 5 µl 10 µM cebadores, 5 µl 10 x tampón de PCR, 2,5 µl 50 mM MgCl₂, 0,4 µl de polimerasa Taq 0,03 U/µl y 28,6 µl de agua Milli-Q hasta completar los 50 µl. Las condiciones de PCR fueron las siguientes: desnaturalización a 94°C durante 5 min, seguido de 30 ciclos de desnaturalización a 94°C durante 30 s, hibridación a 55°C durante 30 s y polimerización a 72°C durante 2 min. La polimerización se completó en un ciclo adicional de 10 min a 72°C. El producto de la PCR se separó en geles de agarosa al 1%

(p/v) con tampón TAE 1x (40 mM Tris-acetato, 1 mM EDTA) y el intercalante Red Safe. Después de la electroforesis, los geles se visualizaron bajo luz ultravioleta y se fotografiaron. Los pesos moleculares se estimaron en comparación con un marcador de ADN (GeneRuler Fermentas).

3.8. Análisis estadístico

Los resultados se expresan como media y desviación estándar de al menos 3 réplicas. Para evaluar la significancia estadística se realizaron pruebas T con un *p*-valor <0.05.

4. Resultados

4.1. Identificación de cepas resistentes a sulfito con diferentes reordenaciones cromosómicas que afectan al gen *SSU1*.

Las diferentes reordenaciones cromosómicas que alteran la disposición en el genoma del gen *SSU1*, que codifica para la bomba de sulfito, generan en las cepas que las poseen una diferente resistencia a los sulfitos presentes en la fermentación vínica. Para testar las diferencias fenotípicas de la cepa P5 en función de la concentración de sulfitos se incluyeron 2 cepas control de las dos reordenaciones cromosómicas conocidas (T73 y VL1) y una cepa libre de reordenamientos (P24). Se comparó la resistencia de las distintas cepas frente a concentraciones cada vez mayores de $K_2S_2O_5$ (Fig. 1A).

En el test de gotas observamos que las cepas T73 y VL1, que presentan las translocaciones VIII-t-XVI y XV-t-XVI, respectivamente, y la cepa P5 que presenta la inversión, no descrita previamente, en el cromosoma XVI (inv-XVI), eran más resistentes a concentraciones crecientes de sulfitos que la cepa P24 (control sin reordenamientos). Se puede ver que, en un medio control donde no hay $K_2S_2O_5$ presente, todas las cepas presentan el mismo fenotipo, pero a medida que la concentración de $K_2S_2O_5$ aumentaba, la cepa P24 empezaba a verse afectada mientras que T73, VL1 y P5 eran capaces de resistir mejor frente a concentraciones más altas. De entre estas tres últimas, parece que la cepa VL1 presentaba una ligera mejora con respecto a P5 y T73.

Fig. 1. Comparación de cepas de levaduras que presentan diferentes reordenaciones cromosómicas que afectan al gen *SSU1*. A: Crecimiento en ensayo de gotas entre las distintas cepas en función de las distintas concentraciones de $K_2S_2O_5$. B: Niveles de expresión basal tras 6 h de crecimiento en YPD+TA del gen *SSU1* y *FZF1* obtenidos a partir de PCR en tiempo real estandarizados con el gen constitutivo *ACT1*. * Indica diferencias significativas (p -value ≤ 0.05) comparando con la cepa P5.

Para encontrar el mecanismo responsable de las diferencias fenotípicas observadas, se midieron los niveles de expresión basal de *SSU1*, obtenidos en ausencia de $K_2S_2O_5$. La Fig. 1B muestra que la cepa P5 presentaba unos niveles de expresión de *SSU1* más alto comparados con las cepas T73, VL1 y P24. Estos resultados sugieren que la inversión del cromosoma XVI, en el que se encuentra implicado el gen *SSU1* aumenta los niveles de expresión basal del gen, traducándose en una mayor resistencia al sulfito. Si comparamos con lo descrito anteriormente, tiene sentido afirmar que la mayor resistencia al sulfito es debida a una mayor expresión del gen *SSU1*, dado que los niveles de expresión de la cepa P24 son menores que los niveles de las cepas que presentan las reordenaciones. Por otro lado, decidimos estudiar los niveles de expresión del factor transcripcional *FZF1*, responsable de la activación del gen *SSU1*. La Fig. 1B muestra que la cepa P5 presentaba los niveles más bajos de expresión de este gen en comparación a las otras cepas.

4.2. Caracterización del gen *SSUI* de P5 tras la inversión en el cromosoma XVI

A continuación, se decidió testar la resistencia a los sulfitos generada por el *SSUI* inv-XVI al clonarlo en el plásmido pRS416 e introducirlo en diferentes fondos genéticos (Tabla 2). La Fig. 2A es una representación esquemática de la región del cromosoma XVI que comprende al gen *SSUI* y se observa como en la cepa P5 se ha producido una gran inversión de 38.5 Kb. Uno de los sitios de corte se produce 488 pares de bases aguas arriba del gen *SSUI* en la región donde se localiza el promotor, de forma similar a como ocurría en los estudios de las cepas que presentaban las translocaciones. Sin embargo, en el caso de P5, la región promotora no se intercambia con otro cromosoma, sino que al producirse la inversión en el cromosoma XVI el promotor se divide y la parte más alejada del codón de inicio se queda en el sitio original y la zona más cercana se une a la zona promotora del gen *GCRI*, ahora localizado aguas arriba del gen *SSUI*. Estos 488 pares de bases más cercanos al gen mantienen intactos los sitios de unión del factor transcripcional *FZFI* descritos por Sarver & DeRisi. (2005) y Avram et al. (1999), como se puede observar en la ampliación de la zona que comprende al gen *SSUI* en su nueva localización.

Para comprobar si la inversión había afectado a los genes que se encuentran alrededor de dicha reordenación, en la Fig. 2B podemos observar los niveles de expresión que se dieron en los genes adyacentes al *SSUI* en las cepas P5, P24 y BY4743. Como se puede observar, la inversión no afecta a estos genes adyacentes porque, aunque en el gen *NOGI* fue significativa la expresión, al haberlo hecho en dos cepas diferentes que no tienen la inversión, la expresión de P24 fue menor que en P5 y en BY4743 fue mayor que P5. De manera que podemos decir que estas diferencias observadas no fueron causadas por la inversión, sino por la expresión genética de la propia cepa, dado que este gen está implicado en expresión ribosomal y probablemente presente diferencias en función del fondo genético de cada cepa.

B

Fig. 2. A: Representación esquemática de la región del cromosoma XVI que comprende al gen *SSU1*. Se compara la organización genética sin reordenación frente a la inversión ocurrida en la cepa P5. Los oligonucleótidos utilizados para la detección de la inversión se nombran como F1, R1, F2 y R2. 1: Sitio de unión de genes sensibles a RNI dependientes de Fzf1p (Sarver & DeRisi., 2005). 2: Sitio de unión de Fzf1p (Avram et al., 1999). B: Niveles de expresión basal tras 6 h de crecimiento en YPD+TA de los genes *NOG1*, *GCR1* y *GPI2* obtenidos a partir de PCR en tiempo real estandarizados con el gen constitutivo *ACT1*. * Indica diferencias significativas (p -value \leq 0.05) comprando con la cepa P5.

4.3. Comprobación de la eficacia de la reorganización de P5 en la resistencia a los sulfitos mediante cepas control transformadas

Dadas las peculiares características que presenta la cepa P5 en sus niveles de expresión del gen *SSU1* gracias a la inversión en el cromosoma XVI, se decidió estudiar la resistencia aportada por este reordenamiento transformando cepas control que no lo presentaban (Tabla 1) utilizando las construcciones que se presentan en la Tabla 2. Para

ello, se realizó un ensayo de gotas frente a concentraciones mayores de $K_2S_2O_5$ para comprobar la influencia que tenía el reordenamiento sobre la resistencia a los sulfitos de las cepas transformadas. Como se puede apreciar en la Fig. 3, las cepas transformadas con el gen *SSUI* + promotor de P5 y el gen *SSUI* + 488 pb del promotor original de P5 presentaron mejor resistencia que aquellas que no los tienen, con una diferencia marcada entre las cepas que tienen el plásmido vacío y construido. Si se observan las cepas que llevan el plásmido vacío, a partir de la concentración 3mM empezaron a verse gravemente afectadas. No obstante, la cepa P24 ho pRS416 parece ser que presentaba en la concentración 3mM algo mejor de resistencia que las cepas BY4743 $\Delta SSUI$ pRS416 y BY4743 $\Delta FZF1$ pRS416, como también se puede apreciar en la Fig. 1A donde la cepa P24, aunque menos que P5, T73 y VL1, presentaba cierta resistencia a esta concentración. Cuando las cepas se transforman con el plásmido no vacío, observamos que la resistencia aumentó. Sin embargo, hay que destacar que los mutantes $\Delta FZF1$ y $\Delta SSUI$ transformados con el gen *SSUI* + promotor de BY4743 obtuvieron peor resistencia que incluso la cepa con el plásmido vacío, viéndose la cepa $\Delta FZF1$ fuertemente afectada a concentraciones bajas de $K_2S_2O_5$.

Fig. 3. Efecto fenotípico en la resistencia a $K_2S_2O_5$ de distintas cepas control transformadas. Se comparan las cepas control P24 ho, BY4743 $\Delta SSUI$ y BY4743 $\Delta FZF1$ transformadas con las construcciones que se muestran en la tabla 2 y comparadas frente a concentraciones mayores de $K_2S_2O_5$

Tras estas diferencias fenotípicas observadas, se midieron los niveles de expresión basal de *SSUI*, obtenidos en ausencia de $K_2S_2O_5$. La Fig. 4 muestra que las cepas control transformadas con el plásmido pRS416 más los distintos insertos obtuvieron diferencias

significativas en los niveles de expresión de *SSUI* con respecto a las cepas transformadas con el plásmido vacío, obteniendo niveles de expresión mayores. Es destacable observar que las dos construcciones con insertos procedentes de la cepa P5 obtuvieron mayores niveles de expresión que el plásmido construido con el gen silvestre procedente de la cepa de laboratorio BY4743. Estos diferentes niveles de expresión parecen que mantuvieron un mismo patrón de expresión, sin importar que la cepa tuviese todos los genes o fuese mutante $\Delta SSUI$ o $\Delta FZF1$, empezando con una mayor expresión las cepas con el inserto *SSUI* + promotor de P5, seguido de *SSUI* + 488 pb del promotor original de P5 y terminando con menores niveles las que tienen el inserto silvestre. Además de esto, se puede observar que cuando falta el gen *FZF1*, que codifica para un factor transcripcional activador, las cepas transformadas con los insertos procedentes de P5 no vieron prácticamente afectados sus niveles de expresión de *SSUI*, mientras que las cepas $\Delta FZF1$ restantes tuvieron niveles muy bajos de expresión. Estos bajos niveles de las cepas mutantes $\Delta FZF1$ están estrechamente relacionados con sus diferencias fenotípicas observadas en la Fig. 3, puesto que las dos cepas $\Delta FZF1$ que peor resistencia tienen frente a $K_2S_2O_5$ son las que menores niveles de expresión tienen. Incluso, estos resultados podrían explicar por qué la cepa transformada BY4743 $\Delta FZF1$ pRS416 + WT presentó peor resistencia que la cepa con el plásmido vacío, dado que sus niveles de expresión de *SSUI* fueron un poco más bajos y, por lo tanto, menor resistencia. Sin embargo, a la vista de los resultados de la Fig. 3 comparados con los de la Fig. 4, no podríamos relacionar el hecho de que la mayor expresión de *SSUI* de las cepas $\Delta FZF1$ transformadas con *SSUI* + promotor de P5 no obtuviesen los mejores resultados de resistencia, ya que estos los obtuvieron las cepas transformadas con *SSUI* + 488 pb del promotor de P5 con unos niveles de expresión menores.

Fig. 4. Niveles de expresión basal tras 6 h de crecimiento en YPD+TA del gen *SSU1* obtenidos a partir de PCR en tiempo real estandarizados con el gen constitutivo *ACT1*. Se comparan los niveles de expresión de las cepas P24 ho, BY4743 Δ SSU1 y BY4743 Δ FZF1 transformadas con las distintas construcciones que se muestran en la tabla 2. * Indica diferencias significativas (p -value \leq 0.05) comparando con la cepa transformada con el plásmido vacío.

Para comprobar si estos aumentos en los niveles de expresión de *SSUI* estaban correlacionados con el aumento en los niveles de *FZF1*, se midieron también los niveles de expresión del factor transcripcional (Fig. 5). Se comprobó que, aunque existen diferencias significativas entre las construcciones con el inserto de P5 y silvestre o vacío, estas diferencias no eran tan grandes como las que ocurrían en los niveles de expresión de *SSUI*.

Fig. 5. Niveles de expresión basal tras 6 h de crecimiento en YPD+TA del gen *FZF1* obtenidos a partir de PCR en tiempo real estandarizados con el gen constitutivo *ACT1*. Se comparan los niveles de expresión de las cepas P24 ho y BY4743 Δ SSUI transformadas utilizando las construcciones que se muestran en la Tabla 2. La figura con la cepa BY4743 Δ FZF1 no se muestra ya que no se obtiene ningún dato debido a que el gen *FZF1* no está presente ni en la cepa ni en la construcción. * Indica diferencias significativas (p -value ≤ 0.05) comparando con la cepa transformada con el plásmido vacío.

4.4. Efecto de la integración de la resistencia a nourseotricina (NAT) en el promotor de cepas con genotipo silvestre para el *SSUI*

A la vista de los resultados obtenidos en las cepas que habían sido transformadas con el plásmido pRS416 y los insertos correspondientes al gen + promotor quimérico *SSUI* de P5 y el gen de P5 más las primeras 488 pares de bases del promotor original, en los que se observó una ventaja clara tanto en los niveles de resistencia como en los niveles de expresión del gen *SSUI*, se decidió disrumpir el promotor del gen en cepas con genotipo silvestre, simulando así las condiciones de ruptura producidas por la inversión en el caso de P5, y poder comprobar si el aumento de la resistencia y niveles de expresión estaban provocados por la división del promotor. Como se puede observar en la Fig. 6, en las cepas haploides BY4741 y BY4741 $\Delta FZF1$, que presentan una sola copia del gen, cuando se integra el gen NAT en el sitio exacto del promotor en el cual se produce la inversión, los niveles de expresión de *SSUI* aumentaron de manera significativa. Se puede ver en la Fig. 6 como estos niveles de expresión fueron casi el doble con respecto a sus cepas originales. Además, cuando no está presente $\Delta FZF1$, los niveles de expresión basal de *SSUI* son menores que en la cepa silvestre. Con estos resultados podemos confirmar que, cuando el promotor del gen *SSUI* se divide y se separa, como ocurre en la inversión de P5, los niveles de expresión del gen aumentan y con ello aumenta la resistencia a sulfitos.

Fig. 6. A: Efecto fenotípico en la resistencia a K₂S₂O₅ donde se comparan las cepas BY4741, BY4741 NAT, BY4741 ΔFZF1 y BY4741 ΔFZF1 NAT a las cuales se les ha integrado en el promotor de *SSU1* el gen de resistencia a nourseotricina (NAT). **B:** Niveles de expresión basal tras 6 h de crecimiento en YPD+TA del gen *SSU1* obtenidos a partir de PCR en tiempo real estandarizados con el gen constitutivo *ACT1*. Se comparan los niveles de expresión de las cepas BY4741, BY4741 NAT, BY4741 ΔFZF1 y BY4741 ΔFZF1 NAT con el gen de resistencia NAT integrado en el promotor de *SSU1*. * Indica diferencias significativas (p -value \leq 0.05) comparando con las cepas sin inserto NAT.

4.5. Detección de las distintas reordenaciones genéticas que afectan al gen *SSU1* en cepas del género *Saccharomyces*

El hecho de que la cepa P5 presentara una reorganización hasta ahora no descrita, y que esta le concediese unas características de resistencia parecidas a las que ocurrían en las translocaciones VIII-t-XVI y XV-t-XVI, nos llevó a investigar si esta reorganización estaba presente en otras cepas aisladas de diferentes fuentes (vínicas y no vínicas) y en diversos orígenes geográficos. Se analizaron un total de 132 cepas (Fig. 7 y tabla S1) por amplificación por PCR con las diferentes combinaciones de cebadores F1, R1, F2 y R2

(Tabla 3, Fig. 2A). Si se trata de una cepa sin reorganización, los cebadores F1-R1 amplificarán un fragmento de un tamaño de 1256 pb, y los cebadores F2-R2 amplificarán otro de 2088 pb. Por el contrario, si es una cepa que presenta la inversión, la pareja de cebadores habrá cambiado de manera que F1-F2 amplificarán un fragmento de 1866 pb y R1-R2 otro de 1634 pb. Usando los mismos cebadores, también se pudo identificar aquellas cepas que presentan alguna de las dos translocaciones, diferenciándose de las otras reorganizaciones porque F2-R2 no se ven afectados y aparece únicamente la banda de 2088 pb. La localización de los cebadores se muestra en la Fig. 2A. De todas las cepas analizadas, únicamente se obtuvo la inversión en la cepa P5, lo que indica que este evento genético es muy poco frecuente y probablemente muy reciente en la evolución. Además de no encontrar ninguna inversión, se obtuvieron 106 cepas silvestres que no presentaban ninguna reorganización de manera homocigota para el locus *SSU1* y 25 cepas que presentaban algún tipo de translocación en homocigosis. Estos resultados sugieren que lo más frecuente es que las cepas no sufran ninguna reorganización, y que, si la hay, es más probable que sea debida a una translocación que a una inversión.

Fig 7. Representación esquemática de los distintos reordenamientos cromosómicos estudiados en este trabajo para el gen *SSU1*. Se testaron por PCR un total de 132 cepas.

5. Discusión

Existen diferentes estrategias por las cuales los microorganismos consiguen adaptarse al ambiente que los rodea. En el caso de las levaduras vínicas, estrés osmótico producido por el azúcar del mosto, el etanol, la temperatura de la fermentación y el causado por los sulfitos como medida antimicrobiana son los que más influyen durante las fermentaciones vínicas (Bauer & Pretorius, 2000). Este efecto ejercido durante cientos de años ha provocado que las levaduras evolucionen rápidamente moldeando su genoma

mediante diferentes estrategias genéticas (Aguilera et al., 2000; Guillamón & Barrio, 2017; Puig et al., 2000; Rachidi et al., 1999) que le permiten adaptarse de forma más rápida que si fuese a partir de mutaciones espontáneas. En el presente trabajo se ha estudiado el efecto fenotípico y genotípico producido por una inversión, no descrita anteriormente, ocurrida en el cromosoma XVI de la cepa industrial P5 que afecta al gen *SSUI*, que codifica para la bomba de sulfito (Avram & Bakalinsky, 1997; Park & Bakalinsky, 2000).

Estudios anteriores demostraron que existen diferentes reordenaciones cromosómicas del gen *SSUI* en levaduras que aumentan la resistencia frente al estrés generado por los sulfitos durante el proceso de fermentación. Entre estas reordenaciones, encontramos las translocaciones descritas por Pérez-Ortín et al. (2002) y Zimmer et al. (2014). En el primer estudio, la translocación entre los cromosomas VIII y XVI (VIII-t-XVI) hace que el gen *SSUI* se sitúe bajo la región promotora de *EMC34* permitiendo la formación de un nuevo promotor y el aumento de la tolerancia al sulfito. En el segundo estudio, la translocación se produce entre los cromosomas XV y XVI (XV-t-XVI) lo que provoca que el gen *SSUI* se encuentre bajo el control de la región promotora de *ADH1*, un gen constitutivo implicado en la síntesis de la enzima alcohol deshidrogenasa, confiriendo a la cepa un aumento de la expresión basal de la bomba de sulfito, y con ello, un aumento de la resistencia frente a este. Los resultados tras comparar las cepas de dichos estudios frente la cepa P5 (Fig. 1) demuestran que la inversión presente en el cromosoma XVI aumenta la capacidad de resistencia a los sulfitos de la cepa de manera similar a la resistencia presentada por las cepas T73 y VL1. Sin embargo, la cepa P5 difiere con las demás tanto en sus niveles de expresión de *SSUI* como de *FZF1*, presentando mayores niveles de *SSUI* y menores de *FZF1*. Estos resultados, por un lado, sugieren que la mayor expresión del gen *SSUI* en la cepa P5 no depende del aumento en los niveles de expresión del gen *FZF1*, que codifica para un factor transcripcional activador. Esto también se observa en las demás cepas, ya que los niveles de *FZF1* mostrados para T73 son los más elevados y sin embargo no presenta más expresión de *SSUI* que la cepa VL1, por ejemplo. Por otro lado, los resultados apuntan que existen otros mecanismos genéticos que actúan en el control de la expresión de *SSUI*.

La mayoría de los estudios previos de *SSUI* lo han descrito como un gen cuyo nivel de expresión varía entre diferentes cepas de levaduras (Goto-Yamamoto et al., 1998; Pérez-Ortín et al., 2002). De hecho, aunque *SSUI* se vea influido por dos respuestas de

estrés: baja respuesta de oxígeno (Yuasa et al., 2005) y óxido nítrico (Sarver & DeRisi, 2005), su nivel de expresión nunca se ha visto afectado por sulfito. Estudios previos han demostrado claramente que este gen no está regulado ni por el sulfito en el medio ni por la acumulación de sulfito en la célula (Yuasa et al., 2005), y aunque *SSUI* está bajo control transcripcional, el sulfito no es un inductor de la transcripción de *SSUI* (Aranda et al., 2006). Sin embargo, un estudio previo encontró que una cepa industrial (71B) alberga un gen *SSUI* inducible por sulfito, pudiendo haber ganado un nuevo sistema regulador independiente de otros factores que afectan a *SSUI* (Nardi et al., 2010). No obstante, en los resultados de este estudio la cepa P5 así como las cepas transformadas con sus insertos, mostraron que el aumento de la resistencia a los sulfitos era debido a que aumentaban los niveles basales de expresión de *SSUI* de manera independiente de *FZF1*.

El análisis de la secuencia de ADN del cromosoma XVI de P5, así como el examen de los niveles de expresión de los genes adyacentes a la inversión (Fig. 2), mostró que la nueva localización del gen y promotor no había alterado ni la expresión de los genes adyacentes tras romperse e insertarse en otra zona ni tampoco el promotor del gen *SSUI*, ya que arrastra una secuencia de 488 pb y es el mismo promotor el que sigue funcional. Este hecho no ocurre con las cepas T73 y VL1, ya que al producirse la translocación ambas cepas pierden su promotor original y se sitúan bajo el promotor de genes constitutivos (*ECM34* y *ADH1*, respectivamente). En el caso de la cepa T73 (Pérez-Ortín et al., 2002), se demostró que el nuevo cromosoma, que no carecía de ningún elemento esencial, contenían un nuevo promotor *SSUI* con sitios de unión para el activador de transcripción Fzf1p. Estos autores demostraban que cuanto mayor era el número de sitios de unión para el factor transcripcional, mayor expresión basal de *SSUI* y mayor tolerancia al SO₂ era detectado. En nuestro estudio, hemos observado para la cepa T73 mayores niveles de expresión de *FZF1*, que pone de nuevo de manifiesto la correlación entre el factor transcripcional y la tolerancia SO₂, a diferencia de lo observado en la cepa P5. Por el contrario, Zimmer et al. (2014) observaron que el evento de translocación de *SSUI* se localizaba entre las secuencias codificantes de *ADH1* y *PHM7* (cromosoma XV), donde el punto de translocación se encontraba en una región rica en AT, sin homología entre los cromosomas y cuya reordenación cromosómica genera un nuevo cromosoma XV-t-XVI, remodelando el entorno del promotor del gen *SSUI* y aumentando así su nivel de expresión y resistencia a sulfitos.

Cabe pensar que en el caso de P5 no es necesario el cambio del promotor del gen *SSUI* para aumentar sus niveles de expresión, sino que la propia modificación de su promotor permite que, por algún mecanismo genético, aumente los niveles de expresión del gen y con ello aumente la resistencia a los sulfitos. Así pues, esta hipótesis queda reflejada en los resultados de los clonajes realizados en cepas control con plásmidos contruidos con los insertos de P5. En ellos, hay una clara mejoría en la resistencia frente a los sulfitos para aquellas cepas que no los poseen. Los resultados obtenidos con los 488 pares de bases iniciales del promotor sugieren que, tal vez, el aumento de la resistencia y expresión en P5 se produce porque tras la inversión, el promotor pierde un sitio de unión a un represor, de manera que el gen ahora se encuentra liberado de este control y puede aumentar su expresión basal. Este posible mecanismo fue validado mediante la integración del gen NAT en el sitio exacto en el cual se ha producido la inversión. Apoyando nuestra hipótesis, esta disociación del promotor aumenta significativamente la expresión del gen *SSUI* y su tolerancia al SO₂.

Además, desde un punto de vista ecológico, el hecho de que solo la cepa P5 de un total de 132 cepas presentase la inversión nos sugiere que se trata de un evento genético reciente en la evolución de las levaduras y que probablemente por ello no se encuentra diseminado todavía. Desde un punto de vista genético, a mismos niveles de resistencia, la inversión resultaría más beneficiosa que la translocación porque no supondría una barrera reproductiva para la especie, dado que el 100% de las esporas sería viable mientras que en la translocación solo lo serían la mitad (Clowers et al., 2015; Hou et al., 2014; Hyma & Fay, 2012).

6. Conclusiones

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio de los diferentes mecanismos moleculares implicados en la resistencia a los sulfitos por parte de levaduras vínicas, estudiando el mecanismo principal de detoxificación, una bomba exportadora de sulfito codificada por el gen *SSUI*. Según la organización genética de dicho gen, la célula puede aumentar la expresión génica y conferir a las cepas una mayor resistencia frente a concentraciones mayores de sulfito, comparando con las cepas que no presentan ninguna reorganización. En nuestro estudio, se ha comprobado cómo una inversión en el

cromosoma XVI que afecta al promotor del gen produce un cambio en la expresión, y como consecuencia, mejor resistencia frente a sulfitos. El mecanismo por el cual la ruptura del promotor permite que la célula aumente la expresión todavía sigue sin resolver, por lo que se necesitan más estudios para ver el tipo de regulación que le concede la inversión, aunque lo más probable es que el promotor del gen haya perdido el sitio de unión a un represor desconocido. Además, podemos concluir que la inversión es un evento genético reciente dada su baja frecuencia en la población de levaduras.

7. Bibliografía

- Aguilera, A., Chávez, S. and Malagón, F.** (2000). Mitotic recombination in yeast: elements controlling its incidence. *Yeast* **16**, 731–54.
- Aranda, A., Jiménez-Martí, E., Orozco, H., Matallana, E. and Del Olmo, M.** (2006). Sulfur and adenine metabolisms are linked, and both modulate sulfite resistance in wine yeast. *J. Agric. Food Chem.* **54**, 5839–5846.
- Avram, D. and Bakalinsky, A. T.** (1997). *SSUI* encodes a plasma membrane protein with a central role in a network of proteins conferring sulfite tolerance in *Saccharomyces cerevisiae*. **179**, 5971–5974.
- Avram, D., Leid, M. and Bakalinsky, A. T.** (1999). Fzf1p of *Saccharomyces cerevisiae* is a positive regulator of *SSUI* transcription and its first zinc finger region is required for DNA binding. *Yeast* **15**, 473–480.
- Bauer, F. F. and Pretorius, I. S.** (2000). Yeast Stress Response and Fermentation Efficiency: How to Survive the Making of Wine - A Review. *South African J. Enol. Vitic.* **21**, 27–51.
- Casalone, E., Colella, C. M., Daly, S., Gallori, E., Moriani, L. and Polsinelli, M.** (1992). Mechanism of resistance to sulphite in *Saccharomyces cerevisiae*. *Curr. Genet.* **22**, 435–440.
- Casalone, E., Colella, C. M., Daly, S., Fontana, S., Torricelli, I. and Polsinelli, M.** (1994). Cloning and characterization of a sulphite-resistance gene of *Saccharomyces cerevisiae*. *Yeast* **10**, 1101–1110.

- Clowers, K. J., Heilberger, J., Piotrowski, J. S., Will, J. L. and Gasch, A. P.** (2015). Ecological and genetic barriers differentiate natural populations of *Saccharomyces cerevisiae*. *Mol. Biol. Evol.* **32**, 2317–2327.
- Divol, B., Du Toit, M. and Duckitt, E.** (2012). Surviving in the presence of sulphur dioxide: Strategies developed by wine yeasts. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **95**, 601–613.
- Fleet, G. H.** (2003). Yeast interactions and wine flavour. *Int. J. Food Microbiol.* **86**, 11–22.
- García-Ríos, E., Morard, M., Parts, L., Liti, G. and Guillamón, J. M.** (2017). The genetic architecture of low-temperature adaptation in the wine yeast *Saccharomyces cerevisiae*. *BMC Genomics* **18**, 159.
- Gibbons, J. G. and Rinker, D. C.** (2015). The genomics of microbial domestication in the fermented food environment. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **35**, 1–8.
- Gietz, D. R. and Woods, R. A.** (2002). Transformation of yeast by lithium acetate/single-stranded carrier DNA/polyethylene glycol method. *Methods Enzymol.* **350**, 87–96.
- Gladieux, P., Ropars, J., Badouin, H., Branca, A., Aguilera, G., De Vienne, D. M., Rodríguez De La Vega, R. C., Branco, S. and Giraud, T.** (2014). Fungal evolutionary genomics provides insight into the mechanisms of adaptive divergence in eukaryotes. *Mol. Ecol.* **23**, 753–773.
- Goddard, M. R.** (2008). Quantifying the complexities of *Saccharomyces cerevisiae*'s ecosystem engineering via fermentation. *Ecology* **89**, 2077–2082.
- Goto-Yamamoto, N., Kitano, K., Shiki, K., Yoshida, Y., Suzuki, T., Iwata, T., Yamane, Y. and Hara, S.** (1998). *SSUI-R*, a sulfite resistance gene of wine yeast, is an allele of *SSUI* with a different upstream sequence. *J. Ferment. Bioeng.* **86**, 427–433.
- Guillamón, J. M. and Barrio, E.** (2017). Genetic polymorphism in wine yeasts: Mechanisms and methods for its detection. *Front. Microbiol.* **8**, 1–20.
- Hinze, H. and Holzer, H.** (1986). Analysis of the energy metabolism after incubation of *Saccharomyces cerevisiae* with sulfite or nitrite. *Arch. Microbiol.* **145**, 27–31.

- Hou, J., Friedrich, A., De Montigny, J. and Schacherer, J.** (2014). Chromosomal rearrangements as a major mechanism in the onset of reproductive isolation in *Saccharomyces cerevisiae*. *Curr. Biol.* **24**, 1153–1159.
- Hyma, K. and Fay, J.** (2012). Mixing of vineyard and oak-tree ecotypes of *Saccharomyces cerevisiae* in North American vineyards. *Mol. Ecol.* **40**, 1301–1315.
- Legras, J., Galeote, V., Bigey, F., Camarasa, C., Marsit, S., Nidelet, T., Sanchez, I., Couloux, A., Guy, J., Franco-Duarte, R., et al.** (2018). Adaptation of *S. cerevisiae* to fermented food environments reveals remarkable genome plasticity and the footprints of domestication. *Mol. Biol. Evol.* **35**, 1712–1727.
- Liti, G., Carter, D. M., Moses, A. M., Warringer, J., Parts, L., James, S. A., Davey, R. P., Roberts, I. N., Burt, A., Koufopanou, V., et al.** (2009). Population genomics of domestic and wild yeasts. *Nature* **458**, 337–341.
- Liu, S. Q. and Pilone, G. J.** (2000). An overview of formation and roles of acetaldehyde in winemaking with emphasis on microbiological implications. *Int. J. Food Sci. Technol.* **35**, 49–61.
- Mortimer, R. K.** (2000). Evolution and variation of the yeast (*Saccharomyces*) genome. *Genome Res.* **10**, 403–409.
- Nardi, T., Corich, V., Giacomini, A. and Blondin, B.** (2010). A sulphite-inducible form of the sulphite efflux gene *SSUI* in a *Saccharomyces cerevisiae* wine yeast. *Microbiology* **156**, 1686–1696.
- Park, H. and Bakalinsky, A. T.** (2000). *SSUI* mediates sulphite efflux in *Saccharomyces cerevisiae*. *Yeast* **16**, 881–888.
- Park, H., Lopez, N. I. and Bakalinsky, A. T.** (1999). Use of sulfite resistance in *Saccharomyces cerevisiae* as a dominant selectable marker. *Curr. Genet.* **36**, 339–344.
- Pérez-Ortín, J. E., Querol, A., Puig, S. and Barrio, E.** (2002). Molecular characterization of a chromosomal rearrangement involved in the adaptive evolution of yeast strains. *Genome Res.* **12**, 1533–9.
- Pilkington, B. J. and Rose, a H.** (1988). Reactions of *Saccharomyces cerevisiae* and *Zygosaccharomyces bailii* to sulphite. *J. Gen. Microbiol.* **134**, 2823–2830.

- Pretorius, I. S.** (2000). Tailoring wine yeast for the new millennium: novel approaches to the ancient art of wine making. *Yeast* **16**, 675–729.
- Puig, S., Querol, A., Barrio, E. and Pérez-Ortín, J. E.** (2000). Mitotic recombination and genetic changes in *Saccharomyces cerevisiae* during wine fermentation. *Appl. Environ. Microbiol.* **66**, 2057–61.
- Querol, A., Barrio, E., Huerta, T. and Ramón, D.** (1992). Molecular monitoring of wine fermentations conducted by active dry yeast strains. *Appl. Environ. Microbiol.* **58**, 2948–53.
- Rachidi, N., Barre, P. and Blondin, B.** (1999). Multiple Ty-mediated chromosomal translocations lead to karyotype changes in a wine strain of *Saccharomyces cerevisiae*. *Mol. Gen. Genet.* **261**, 841–850.
- Ross-Ibarra, J., Morrell, P. L. and Gaut, B. S.** (2007). Plant domestication, a unique opportunity to identify the genetic basis of adaptation. *Proc. Natl. Acad. Sci.* **104**, 8641–8648.
- Salvadó, Z., Arroyo-López, F. N., Barrio, E., Querol, A. and Guillamón, J. M.** (2011). Quantifying the individual effects of ethanol and temperature on the fitness advantage of *Saccharomyces cerevisiae*. *Food Microbiol.* **28**, 1155–1161.
- Sanvisens, N., Romero, A. M., An, X., Zhang, C., de Llanos, R., Martínez-Pastor, M. T., Bano, M. C., Huang, M. and Puig, S.** (2014). Yeast Dun1 kinase regulates ribonucleotide reductase inhibitor Sml1 in response to iron deficiency. *Mol. Cell. Biol.* **34**, 3259–3271.
- Sarver, A. and DeRisi, J.** (2005). Fzf1p regulates an inducible response to nitrosative stress in *Saccharomyces cerevisiae*. *Mol. Biol. Cell* **16**, 4781–4791.
- Taxis, C. and Knop, M.** (2006). System of centromeric, episomal, and integrative vectors based on drug resistance markers for *Saccharomyces cerevisiae*. *Biotechniques* **40**, 1–3.
- Thomas, D. and Surdin-Kerjan, Y.** (1997). Metabolism of sulfur amino acids in *Saccharomyces cerevisiae*. *Microbiol. Mol. Biol. Rev.* **61**, 503–32.
- Yuasa, N., Nakagawa, Y., Hayakawa, M. and Iimura, Y.** (2005). Two alleles of the sulfite resistance genes are differentially regulated in *Saccharomyces cerevisiae*.

Biosci. Biotechnol. Biochem. **69**, 1584–1588.

Zimmer, A., Durand, C., Loira, N., Durrens, P., Sherman, D. J. and Marullo, P. (2014). QTL dissection of lag phase in wine fermentation reveals a new translocation responsible for *Saccharomyces cerevisiae* adaptation to sulfite. *PLoS One* **9**, 37–39.

ANEXOS

Tabla S1. Organización genética para el gen *SSUI* de cepas procedentes de distintas fuentes.

Cepas	Organización genética	Patrón de PCR	Fuente, Origen
P5	Inversión	1866, 1634	Lallemand
P24	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
T73	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
L5	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
CA155	Silvestre	2088, 1256	UFLA
Ethanol Red	Silvestre	2088, 1256	LEAF
71B	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
QA23	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
PE-2	Silvestre	2088, 1256	LNF
CLOS	Translocación	2088	Lallemand
chr 96.2	Silvestre	2088, 1256	Roble, Castellón, España
EXENCE	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
CEN.PK	Silvestre	2088, 1256	Euroscarf collection
ICV D47	Translocación	2088	Lallemand
ICV D80	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
ICV OKAY	Translocación	2088	Lallemand
Uva ferm HPS	Translocación	2088	Lallemand
Uva ferm BDX	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Uva ferm VRB	Translocación	2088	Lallemand
Uva ferm 43	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Rhone 2323	Translocación	2088	Lallemand
Rhone 2056	Translocación	2088	Lallemand
Cross evolution	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Sensy	Translocación	2088	Lallemand
D254	Translocación	2088	Lallemand
CY3079	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Uva ferm WAM	Translocación	2088	Lallemand
EC1118	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Uva ferm CEG	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Uva ferm B.C	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Enoferm M1	Translocación	2088	Lallemand
Enoferm M2	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
ICV D21	Translocación	2088	Lallemand
Rhone 2226	Translocación	2088	Lallemand
P23	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
P26	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
P27	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Excellence Splendid Red	Translocación	2088	Lamothe-Abiet
AWRI 796	Silvestre	2088, 1256	Pris Mousse Biostar

ES U42	Silvestre	2088, 1256	Bodega
Vintage Red	Silvestre	2088, 1256	Bodega
Zymaflore Fx10	Translocación	2088	Lallemand
Exotics	Silvestre	2088, 1256	Anchor wine yeast
Fermol Mediterranea	Translocación	2088	AEB Iberica S.A.
Levuline BRG	Silvestre	2088, 1256	Danstar
Fermol Blanc	Silvestre	2088, 1256	AEB Iberica S.A.
EP2	Silvestre	2088, 1256	Agrovin
TTA	Silvestre	2088, 1256	Agrovin
Fermol Reims	Silvestre	2088, 1256	AEB Iberica S.A.
Lalvin DV 10	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
PDM	Silvestre	2088, 1256	Agrovin
IOC	Silvestre	2088, 1256	Bodega
RVA	Translocación	2088	Agrovin
Elegance	Silvestre	2088, 1256	Maurivin
Sc1 GAL 01	Silvestre	2088, 1256	Aceituna (2003) Manzanilla-Aloreña
CH1 L1	Silvestre	2088, 1256	Chicha de Jora, Perú
1 LM	Silvestre	2088, 1256	Chicha de Jora, Perú
Ch3 BL2	Silvestre	2088, 1256	Chicha de Jora, Perú
LA. 4M	Silvestre	2088, 1256	Masato, Perú
PE 35M	Silvestre	2088, 1256	Masato, Perú
Fermol Grand Nature	Silvestre	2088, 1256	AEB Iberica S.A.
RC 212	Translocación	2088	Lallemand
Fermol Arome Plus	Silvestre	2088, 1256	AEB Iberica S.A.
Vin13	Silvestre	2088, 1256	Anchor wine yeast
H14 A7	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
AJB	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
AJW	Translocación	2088	Lallemand
AJ4	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Fermol Cryophile	Silvestre	2088, 1256	AEB Iberica S.A.
R2 IV0	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Vin7	Silvestre	2088, 1256	Anchor wine yeast
P25	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Levuline Gala	Silvestre	2088, 1256	Danstar
LA L13	Silvestre	2088, 1256	Lamothe-Abiet
Excellence XR Grand Rouge	Silvestre	2088, 1256	Lamothe-Abiet
ZA 26	Silvestre	2088, 1256	Sudáfrica
CECT 1881	Silvestre	2088, 1256	CECT
CECT 1883	Silvestre	2088, 1256	CECT
406	Silvestre	2088, 1256	Reino Unido
W15	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Fermol Chardonnay	Silvestre	2088, 1256	AEB group
Waden Swill 27	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Uva ferm CM	Silvestre	2088, 1256	Lallemand
Fermol Rouge	Silvestre	2088, 1256	AEB Iberica S.A.
Fermol Arome EB18	Silvestre	2088, 1256	AEB Iberica S.A.

CECT 1882	Silvestre	2088, 1256	Vino de flor, Huelva, Jerez, España
CECT 10109	Silvestre	2088, 1256	Nopal
ICV-27-31	Silvestre	2088, 1256	UCLM S377
ICV-28 7	Translocación	2088	Uvaferm C.S.2049
CECT 10711	Translocación	2088	Sake, Japón
CECT 1477	Silvestre	2088, 1256	Vino espumoso Burdeos, Tolouse, Francia
CECT 10691	Silvestre	2088, 1256	Vino de palma, Costa de Marfil
CECT 10692	Silvestre	2088, 1256	Mosto fermentado de champán
CECT 11032	Silvestre	2088, 1256	Mosto de uva, Castellina, Italia
CECT 10233	Translocación	2088	Mosto de uva, Cape Province, Sudáfrica
CECT 10557	Translocación	2088	Mosto de uva, España
CECT 11827	Translocación	2088	Levadura seca de vino, Suiza
CECT 11828	Silvestre	2088, 1256	Vino de palma
CECT 11833	Silvestre	2088, 1256	Vino, Riddes, Suiza
CECT 11834	Silvestre	2088, 1256	Vino tinto, España
CECT 11835	Silvestre	2088, 1256	Jerez
CECT 11836	Translocación	2088	Vino tinto, España
CECT 11838	Silvestre	2088, 1256	Uva, Rusia
G1	Silvestre	2088, 1256	Cerveza, Bélgica
ARS	Silvestre	2088, 1256	Tequila, Jalisco, Méjico
CHA	Silvestre	2088, 1256	Mezcal, Guerrero, Méjico
GU 4	Silvestre	2088, 1256	Tequila, Jalisco, Méjico
MG	Silvestre	2088, 1256	Tequila, Jalisco, Méjico
OX 3	Silvestre	2088, 1256	Mosto distintos agaves, Méjico
RG 1	Silvestre	2088, 1256	Raicilla, Jalisco, Méjico
SOM	Silvestre	2088, 1256	Sotol, Méjico
NCAIM Y 00678	Silvestre	2088, 1256	Bebida fermentada de pasas y azúcar, Hungría
NCAIM Y 00925	Silvestre	2088, 1256	Pulpa de albaricoque, Hungría
ZIM 2139	Silvestre	2088, 1256	Mosto de uva Eslovenia
CBS 1591	Silvestre	2088, 1256	Cacao fermentado, Indonesia
CBS 2421	Silvestre	2088, 1256	Granos de kefir, Japón
CBS 2992	Silvestre	2088, 1256	Vino de palma, Pakistán
CECT 1479	Silvestre	2088, 1256	Vino Húngaro
CECT 11757	Silvestre	2088, 1256	Bodega, Cádiz, Jerez de la Frontera, España
CECT 11761	Silvestre	2088, 1256	Bodega, Cádiz, Jerez de la Frontera, España
CECT 1384	Silvestre	2088, 1256	Cerveza
C 10	Silvestre	2088, 1256	Sidra, Clonmel, Irlanda
Sc 42	Silvestre	2088, 1256	Sidra, Clonmel, Irlanda
Sc 97	Silvestre	2088, 1256	Sidra, Clonmel, Irlanda
14L21	Silvestre	2088, 1256	Tenerife, El Sauzal, España

18L12	Silvestre	2088, 1256	Tenerife, Güimar, España
CBS 4455	Silvestre	2088, 1256	Cerveza Kaffir
CBS 4454	Silvestre	2088, 1256	Cerveza Kaffir
CBS 6414	Silvestre	2088, 1256	Sakeye, Japón
CBS 7764	Silvestre	2088, 1256	Pez, Goteborg, Suecia
CBS 8857	Silvestre	2088, 1256	Cerveza de sorgo, Burkina Faso
L 1334	Silvestre	2088, 1256	Vino blanco Chardonnay
